

SON SO'Z TURKUMINI VA UNING MA'NOVIY GURUHLARI

Narbayeva Xosiyat

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga tili guruhlarida o'zbek
tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11179448>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil
Ma'qullandi: 6-may 2024 yil
Nashr qilindi: 11-may 2024 yil

KEY WORDS

*Son so'z turkumi, dona son, chama son,
jamlovchi son, kasr son, sanoq son,
taqsim son, tartib son*

Hozirgi davrni global taraqqiyot davri desak ham bo'ladi. Bu esa yoshlardan chuqur bilim, malaka va ko'nikmalarni talab qiladi. Yoshlarni kelajak uchun yetuk shaxs sifatida tarbiyalash ota-ona bilan bir qatorda o'qituvchi zimmasiga yuklatilgan katta vazifa hisoblanadi. O'quvchilar bilimlarni o'zlashtirishi va o'zlashtirgan bilimlarni amalda qo'llashi uchun darsni to'g'ri tashkil qilish va interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llashga doir katta tajriba to'plangan bo'lib, bu tajriba asosini interfaol metodlar tashkil etmoqda.¹ Har bir tilning grammatikasini o'zlashtirish, uning rivojlanishiga hissa qo'shish har bir yosh avlod uchun muhimdir. Tilimizning boyishiga yoshlar ham o'z hissalarini qo'shishi darkor, shu yo'l bilan ona tilimiz dunyo yuzini ko'radi. Buning uchun eng avvalo tilimizni puxta o'zlashtirishimiz darkor.

«Predmetlarning sanog'i va asosan aniq miqdori uchun ishlatiladigan so'z» - sonning so'z turkumi sifatidagi UGMsi. Sanaladigan predmet uchun ishlatilganda ularning sanoq va miqdorini anglatadi. Son so'z turkumi sifatida predmet ifodalovchisi bilan munosabatga kirishib, shu jihati bilan sifat va ravish turkumiga yaqin turadi. Biroq aniq miqdor bildiruvchi bu so'zlar predmetning noaniq miqdorini bildiruvchi *oz, ko'p, mo'l* kabi sifatdan ajralib turadi. Sifat raqam bilan ifodalanm aydi. Son esa noaniq miqdorni bildirganda ham raqam bilan beriladi: *uch-to'rt kun (3-4 kun)*. Bu esa ular anglatgan miqdor noaniqligi ham nisbiy ekanligidan dalolat beradi.² Demak, son so'z turkumi miqdorni bildirishi bilan sifat so'z turkumiga o'xshaydi, ammo, son aniq miqdorni bildirishi bilan sifatdan farq qiladi. Shuningden olti-tetti shaklida kelsa u chama son ekanligini anglatadi. Sonlar ma'no jihatidan ikki guruhga

¹ Ro'ziyeva, D., Usmonoyeva, M., Holiqova, Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. – Toshkent 2013.

² R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abduzalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2010.

ajratiladi. Bularning birinchisi tartib sonlar bo'lib, ular -(i)nchi qo'shimchasi yordamida yasaladi. Masalan: Yo'lchi *birinchi* kun bozorni aylana-aylana, kechga qadar uch-to'rt yerga yuk orqaladi. Nihoyat *to'rtinchi* kuni ov baroridan keldi. Ikkinchisi esa miqdor sonlari bo'lib, u o'z navbatida oltita guruhga ajratiladi. Birinchisi *sanoq son* bo'lib uning tarkibida qo'shimcha bo'lmaydi. Sanoq son predmetni sanash, donalab ko'rsatish uchun ishlatiladi.³ Ikkinchisi predmetning *taqsimlanganligini bildiruvchi son* bo'lib, u -tadan qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi. Buvim muzqaymoqni hammaga *bittadan* berdi. Bozorvoy olmalarni har o'g'liga *ikkitadan* berdi. Uchinchi turi *dona son* bo'lib, u sanoq songa -ta qo'shimchasi va dona so'zi yordamida hosil qilinadi. Bu to'g'rida ham talay tortishish borgandan so'ng, oxiri *beshta* qo'lmoshina belgilanib, taklifi ham tovushga qo'yiladigan bo'ldi. Salima novvoydan *besht donagina* non olib kelibdi. To'rtinchi turi *chama son* bo'lib, u ikki xil usul bilan sonlarni juftlash va -tacha, -lab, -larcha qo'shimchalari yordamida yasaladi. Misol uchun: Bankda *yigirmatacha* odam navbat kutishayotgandi. Urush millionlab oilalarning yostig'ni quritdi. Eshikdan birvarakayiga *o'nlar* odam yugurib chiqdi. Beshinchi turi *jamlovchi son* bo'lib, u ham uchta -ov, -ala, -ovlon qo'shimchalari yordamida yasaladi. Bugun maktabga Nargiza *ikkovimiz* bordik. Hoy, sizlar, *ikkalangiz* ham oldimga tez kelinglar. *Oltovlon* ola bo'lsa, og'zidagin oldirar, *to'rtovlon* tugal bo'lsa, unmaganin undirar. Oltinchi turi *kasr son* bo'lib, u chiqish kelishigi qo'shimchasi bilan birgalikda qo'llaniladi. o'ndan ikki, beshdan bir singari. Son leksemalarga shakl o'zgarishi xos emas. Son leksema asosan sifatlovchi vazifasida keladi, shunga ko'ra unga 'sifatlovchi' sintaktik semasi qo'shiladi: "leksema + 'sifatlovchi' sintaktik semasi = leksemashakl" qolipi voqe bo'ladi. Son leksemalarning jamlovchi son turidan tashqari barcha turlari odatda yuqoridagi qolip bo'yicha ishlatiladi: a) sanoq son: *o'n kishi* kabi; b) dona son: *o'nta kitob* kabi; d) chama son: *uch-to'rt kun* kabi; e) taqsim son: *ikkitadan daftar berdi* kabi; f) kasrli son: *ikki yarim yil* kabi; g) tartib son: *to'rtinchi* kabi.⁴ Shuningdek sanoq son va sanalayotgan predmet o'rtasidagi so'zlar hisob so'zlar deb yuritiladi. Ularga og'irlik, uzunlik, maydon, donalik o'lchov so'zlari kiradi. Og'irlik o'lchov so'zlariga milligram, gramm, kilogram, litr, tonna, sentner, uzunlik o'lchov so'zlariga millimetr, santimetr, detsimetr, kilometr, maydon o'lchovchi so'zlarga sotix, gektar, donalik o'lchov so'zlariga dona, bosh, nafar, tup kabi so'zlar kiradi. Sanoq son o'lchov birligini ifodalovchi so'z bilan birga qo'llanilishi ham mumkin: *gektar, tanob, tosh, bosh, tup* kabi. Bunday so'z *hisob so'zi* (numerativ) deyiladi.⁵

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tilimiz juda boy, uni har birimiz o'rganishimiz, undagi muammolarga yechim topishimiz hamda rivojlanishiga hissa qo'shishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H. Jamolxonov Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – "Talqin" - 2005
2. Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006
3. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abduzalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2009.

³ R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abduzalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2010.

⁴ Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006

⁵ R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abduzalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2010.